

LAS TINAJAS DE LOS ABUELOS VALLESTEROS

VALLESTEROS GRANDPARENTS' JARS

Luis Briones Morales †

PRESENTACIÓN DEL TEXTO

El presente texto fue enviado a Taltalia por Viviana Briones, hija de Luis Briones Morales, a petición del Equipo Editorial de la revista, como una manera honrar la trayectoria de este destacado investigador nortino. El texto fue escrito a fines del año 2020 por el propio Briones, y tiene como centro un objeto de gran relevancia en su vida, una tinaja de cerámica que heredó de sus ancestros y que permaneció por generaciones junto a su familia. Son palabras cargadas de emoción y sensibilidad que no sabemos si estaban dirigidas a un público abierto o solo a una lectura íntima y personal. Lo cierto es que este debe ser uno de los últimos escritos de Briones, un testimonio fiel sobre la importancia que tuvo para él la vida de las cosas.

TEXT PRESENTATION

This text was sent to Taltalia by Viviana Briones, daughter of Luis Briones Morales, at the request of the journal's Editorial Team, as a way of honouring the trajectory of this outstanding researcher from the north of Chile. The text was written at the end of 2020 by Briones himself and has as its centre an object of great relevance in his life, a ceramic jar that he inherited from his ancestors and that remained with his family for generations. These are words charged with emotion and sensitivity that we do not know whether they were addressed to an open public or only to an intimate and personal reading. What is certain is that this must be one of the last writings of Briones, a faithful testimony to the importance that life of things had for him.

Con mi trayectoria a cuesta, ya soy un patrimonio de la cultura material del siglo XVIII. Fui hecha con arcillas de por aquí cerca, sospecho de un depósito de estratos arcillosos del sector de lo que hoy se conoce como Santa Rosita, al noroeste de Pica. Mis ancestros si bien estaban en el lejano oriente, en el mundo árabe, aquí en estos oasis del desierto, estaban también mis otras raíces de ceramistas, artesanos indígenas que sembraron de recipientes domésticos y rituales, de las más finas gredas provenientes de la alta cordillera de los Andes y depositadas en los valles y cuencas pampinas de Tarapacá.

Todas mis congéneres fabricadas en esta botijería eran recipientes de gran capacidad, a diferencia de las piezas autóctonas indígenas que son más bien de tamaño reducido, dispuestas a guardar agua, chicha de jora, de algarrobo, y otros recipientes menores como ollas, escudillas, vasijas aríbaloides y un sinfín de objetos de greda de uso doméstico, ritual, y como depósitos de conservación de alimentos, como maíz, papa chuño, etc. También del torno surgen vasijas menores como las botijas, para el transporte de los vinos, “porongos”, “pirulas” y otras para guardar agua en las chacras y casas, que pueden contener un promedio de 20 a 50 litros.

En verdad, nuestra importancia radicaba en contener grandes cantidades de vino en sus diferentes versiones etílicas, y mantener el producto en un ambiente estable y seguro. En conjunto, en el valle constituíamos un numeroso contingente de tinajas, de diferentes capacidades

y, por lo general, sometidas a rituales de pertenencia, fechas de nacimiento y advocaciones de santas y santos protectores, según la fe y creencia de sus dueños, de arraigada fe cristiana, católica y romana.

Según se cuenta, en la botijería había un gran torno de madera desde donde, con el barro ya preparado, surgían a partir de nuestras anchas bocas con labios vertidos nuestros cuerpos, los que a medida que crecían en altura también lo hacían en su anchura; algunas pasaban los 3 metros de circunferencia mayor, otras de 2,5 a 2,7 metros de promedio. Del ancho también dependía el alto que debía alcanzar; en mi caso, podía contener a lo menos hasta 400 litros de líquido. Mis medidas son 1,20 metros de alto por 2,7 metros de circunferencia mayor y una boca circular de 0,4 metros de diámetro (figura 1).

Mientras la rueda del torno giraba horizontalmente, las manos del artesano indio o mestizo, se encargaba de guiar pausadamente el crecimiento necesario hasta comenzar a disminuir nuestras panzas, concluyendo en una base cónica apta para ser semi-enterrada y mantenernos verticalmente. Un pequeño orificio hacía el papel de “pongo”, por donde se vaciaba el agua. Un tamaño moderado comparado con otras tinajas, que como comadronas se lucen en nuestro entorno viñatero o doméstico.

Una vez terminada esa fase, y después de un lento secado expuesto al medio ambiente, los artesanos se concentraban en nuestro cocimiento o quema, donde éramos enterradas, cubiertas de

Figura 1: tinaja de los valleteros.

tierra, estiércol y ramas o “chamaruzca”. La quema era lenta y alcanzando alta temperatura incentivadas por el viento reinante. El día del destape se hacía espaciosamente, después de todo, somos muy sensibles a los cambios de temperaturas, y a los golpes también.

A partir de ese momento, cada una de nosotras aumentaba su valor comercial, asumiendo el rol para el que fuimos hechas en una sociedad mercantilista y autosustentable, para la guarda de los mostos generosos de los oasis piqueños y, además, la conservación del agua, vital para la vida de estos pueblos.

Como un paréntesis, y para concluir la importancia del “pongo” mencionado anteriormente, éste asumía una connotación importante en el contexto de las creencias, pues representaba un falo

–macho– que se introducía, por la sección baja de mi vientre, en mi vagina –hembra–. Cuando el “pongo” era sacado de su función contenedora surgía con fuerza el agua contenida en mi interior, nutriendo la tierra para crear la vida. En la cosmovisión andina, y específicamente en el ámbito de la agricultura, estos ritos estaban fuertemente arraigados en las costumbres de la sociedad indígena hasta en sus mínimas expresiones. La unidad dentro de la diversidad dual: bueno-malo, hembra-macho, arriba-abajo, negro-blanco, etc.

Mi amo, un mestizo descendiente de familias ya asumidas como valleteros –del valle de Quisma– fue conocido en el medio como “El Puquilo”, cosa que jamás supe el porqué de ese sobrenombre. No sé qué vínculo o relación tuvo este Morales Castillo con un Puquila, que figura en las crónicas del siglo XVI y posterior, como un cacique importante en la esfera local, rescatado del anonimato por historiadores nacionales. Esos antecedentes deberían ser investigados retomando el hilo de la historia republicana valletera a partir de los matrimonios de Raimundo Morales (1838) casado con Josefa Ríos (1850) y de su hijo Francisco Morales Ríos (1868) casado con Rosa Castillo Amas (1870). Familias de sólidas raíces valleteras mestizas, quienes me heredaron como parte del patrimonio familiar en el contexto de una sociedad de horticultores, agricultores viñateros, comerciantes y mineros, algunos de reconocida solvencia social y económica.

Esta rama genealógica viene a la vez de los colonizadores hispanos afincados

dos en el valle ya entrado el siglo XVIII, quienes dieron impulso a la producción de vinos generosos que dotaron de renombre a la zona y a los oasis piqueños hasta comienzos del siglo XX. De ser así, estaría encontrando mi nacimiento entre el 1750 al 1800 d.C., por lo que ya debería tener unos 250 años de existencia. Ahora me encuentro con mi nuevo patrón, Luis Briones Morales, nieto de Fernando, bisnieto de Francisco y tata-ranieto de Raimundo, todos los anteriores vallesteros viñateros afincados en la región. El Briones Morales, de niño me vincula guardando recuerdos imborrables que les contaré más adelante. Estoy en su casa en Poromita, en la vecindad de Matilla, del valle de Quisma y de Pica.

De mi estadía en el valle de Quisma solo puedo recordar que siempre estuve ocupando un lugar de privilegio en las residencias de uno u otro Morales, pues debía guardar la reserva de agua de consumo diario de manera limpia y fresca. Me inicié como tinaja para guardar vinos, pero luego me derivaron a guardar agua fresca.

En el primer cuarto del siglo XX, por causales que no alcanzo a comprender, fui trasladada por Fernando al oasis de Pica e integrándome a su familia “puquila” radicada en su obligado nuevo hogar¹. A partir de ese acontecimiento, re-

cuerdo que mis amos Pabla y Fernando me ampararon en su “casa”, en el pago de Resbaladero en Pica, con el mismo deber de mantener la mejor agua para el consumo familiar. Siempre me consideré parte de la familia o por lo menos, perteneciente a ella.

Recuerdo esos primeros años de estadía en Pica, mi amo introducía en el interior de mi panza, un niño de no más de 4 o 5 años, que decía ser su nieto, hijo de una de sus hijas mayores, como lo es aún en vida, doña Elba Morales Núñez. Su labor consistía en limpiar las paredes internas de mi desarrollado cuerpo con escobilla y trapos, lo que me agradaba. Lo más divertido, sin percibir sus consecuencias, era cuando el amo Fernando le vaciaba por mi boca uno o dos baldes de agua, que como una catarata calaba al pobre muchacho. No recuerdo como tomaba o soportaba ese “juego” de su abuelo. Por el “pongo”, desde mi vientre salía el agua turbia con impurezas, arena, algas y hojas que en el transcurso de la semana se acumulaban en mi interior. Sentía una agradable sensación de limpieza hasta que el abuelo de nuevo insistía con su “juego” diabólico: esta vez me tapaba la boca con una tapa de madera, quedando el nieto enclaustrado en mi vientre. Luego de unos llantos o sollozos lo sacaba de “un ala” y mojado “como diuca”, creando la imagen de un nacimiento que sale del vientre materno, esta vez “oscuro y frío de una vasija de barro”.

Pasaron los años y este nieto ya joven, asumió la tarea titánica de llenar mi vientre con agua desde “el chilín”, un

1. Dicho cambio se debió a que el Estado chileno expropió el agua de las vertientes de Chintaguay para ser llevadas al puerto de Iquique. A los habitantes del valle de Quisma solo le dejaron sus tierras, pero sin agua, lo que significó la muerte del pueblo y el exilio de sus habitantes. Debieron salir a buscar refugio y asilo “con camas y petacas”, como dice el dicho, y comenzar una nueva vida.

agua fresca y cristalina que surge desde una vertiente en el borde de la “cocha” de Resbaladero. En dos baldes colgando de un palo que atravesaba por sobre ambos hombros –a lo oriental– acarrea el agua hasta en una distancia de cerca de 200 metros. A lo menos eran necesarios unos 15 a 20 viajes cada vez, por lo que considero recibía en mi cuerpo unos 300 a 400 litros de agua. Por suerte, para el muchacho no era cosa de todos los días, pero sí una vez a la semana. Siempre lo vi resignado, pero a la vez contento por lo que le significaba, una buena apuesta para criar fuerza y desarrollar su físico.

Mi vida útil se vio discontinua a raíz de la instalación de la red de agua potable, lo que no significó mi jubilación pues, seguí prestando servicios como depósito de reserva de agua para riego y cualquier emergencia.

En la actualidad, y desde un par de décadas atrás, mi nuevo patrón, descendiente directo por parte de padre de los anteriores amos, me tienen como “niña guapa” en una especie de exhibición, como rareza de un pasado cada vez más lejano.

Mi relato solo pretende dar a conocer mi humilde origen desde la tierra –la “pachamama”– hasta para lo que fui hecha, guardar el agua sagrada que da vida a la vida. Doy gracias a mi nuevo patrón que me rescató desde el abandono y me permite ver cómo los humanos se olvidan del pasado, pretendiendo ser dueños del presente, sin raíces, sin tinajas y sin recuerdos.

Guardo y expongo mi origen, mis recuerdos y mis servicios por lo que fui y soy, una tinaja de los abuelos vallesteros.